

СВІТСЬКІ ПОСТАТІ В САКРАЛЬНОМУ ПРОСТОРИ:
ПОРТРЕТИ ДОНАТОРІВ У РОЗПИСАХ ДУНЬХУАНА

75.052(510):7.041.7

Ван Мін. Світські постаті в сакральному просторі: портрети донаторів у розписах Дуньхуана. У статті надається сюжетний, композиційний та стилістичний аналіз розвитку донаторського циклу в розписах китайського печерного монастиря Дуньхуана за весь період його історії, з IV по XIV ст. Розкрито соціальну структуру донаторського циклу і її відповідну іконографію. На прикладі розписів близько 40 печер різних періодів показано зв'язок художніх трактовок донаторських мотивів з історичним контекстом життя Дуньхуана, де китайські традиції поєднувалися з інокультурними впливами, про що свідчить відповідний одяг і образи донаторів. Визначено розвиток донаторського циклу в композиційній структурі розписів, який змінювався в бік збільшення масштабу фігур донаторів, ретельності та розкоші їх художньої репрезентації: від скромних поодиноких фігур до величезних процесій із сотень людей, які представляють своєрідний фриз, розміщений по периметру печери. Найбільшого розквіту цей цикл набуває у танську добу, коли масштаб донаторів збільшується до натурального розміру, а фігури розміщуються окрім залу на стінах коридору біля входу в храм. Досліджено стилістику донаторських зображень, яка відповідає всім етапам розвитку монастиря: від аскетичності доби Північна Вей до розквіту часів Тан і інокультурних впливів наступних епох. У зв'язку з виділеними чотирма періодами створення розписів Дуньхуана, встановлені відповідні зміни у портретних канонах донаторів. Доведено, що всі інокультурні впливи — уйгурські, хотанські, тангутські, тибетські, монгольські тощо — поєднуються в один мультикультурний простір Дуньхуана, який стає уособленням усієї китайської культури Середньовіччя.

Ключові слова: Дуньхуан, розписи печер, донаторські зображення, типологія, композиція, іконографія, стилістика.

Ван Мін. Светские фигуры в сакральном пространстве: портреты донаторов в росписях Дуньхуана. В статье дается сюжетный, композиционный и стилистический анализ развития донаторского цикла в росписях китайского пещерного монастыря Дуньхуана за весь период его истории, с IV по XIV в. Раскрыта социальная структура донаторского цикла и ее соответствующая иконография. На примере росписей около 40 пещер разных периодов показана связь художественных трактовок донаторских мотивов с историческим контекстом жизни Дуньхуана, где китайские традиции объединялись с инокультурными влияниями, о чем свидетельствует соответствующая одежда и образы донаторов. Определено развитие донаторского цикла в композиционной структуре росписей, которое менялось в сторону увеличения масштаба фигур донаторов, тщательности и роскоши их художественной репрезентации: от скромных одиночных фигур до величественных процессий из сотен людей, которые представляют своеобразный фриз, размещенный по периметру пещеры. Наибольшего расцвета этот цикл достигает в танскую эпоху, когда масштаб донаторов увеличивается до натурального размера, а фигуры размещаются кроме зала на стенах коридора возле входа в храм. Исследована стилистика донаторских изображений, которая соответствует всем этапам развития монастыря: от аскетичности эпохи Северная Вэй до расцвета в период Тан и инокультурных влияний последующих эпох. В связи с выделенными четырьмя периодами создания росписей Дуньхуана установлены соответствующие изменения в портретных канонах донаторов. Доказано, что все инокультурные влияния — уйгурские, хотанские, тангутские, тибетские, монгольские и др. — соединяются в одном мультикультурном пространстве Дуньхуана, который становится олицетворением всей китайской культуры Средневековья.

Ключевые слова: Дуньхуан, росписи пещер, донаторские изображения, типология, композиция, иконография, стилистика.

Wang Min. Secular Personalities in Sacred Space: Portraits of Donators in Paintings of Dunhuang.

Formulation of the problem. The thousand-year history of the Dunhuang monastery (4th – 15th centuries) in China and creating the decoration of hundreds of caves (492 caves) was supported by generations of countless donors. Their portraits became one of the most common secular motifs that show the historical epochs of the monastery life, changes in artistic style and canon.

Analysis of studies and publications. The research of donor portraits is based on the centuries-old interest of scientists in the heritage of Dunhuang, starting with the expeditions of the early 20th century made by A. Stein, P. Pelliot, C. Autant, S. Oldenburg, and others, who revealed this landmark to the world, forming a separate international branch of the “research of Dunhuang”. The donor cycle was studied by S. Fraser, R. and C. Whitfield, N. Agnew, D. Wong, and others, who considered this topic concurrently, or in the context of the analysis of the particular cave decoration. Jin Mei showed the flourishing of this plot in the age of the Tang dynasty, and S. Dmitriev explored the artistic evolution and stages of the creation of Dunhuang. This helped to find out the state of the problem that has not been properly studied. P. Pelliot's expedition materials (1921–1924), the materials of Digital Dunhuang website with 3-D cave presentations, as well as our own studies (2017–2018) have been used.

The objective of the work is to conduct the plot, compositional and stylistic analysis of the development of the donor cycle in the paintings of the Chinese cave monastery of Dunhuang in the context of the relevant historical and political processes in the region and the artistic evolution of the Dunhuang paintings for the entire period of existence of the complex.

Discussion. Secular characters hold a prominent place in the specific set of carpet painting plots of the Dunhuang monastery caves, – the portraits of the donors who, through their images, tried to get their own family and spiritual well-being and worldly happiness. Among the donors, there were the rulers and their wives, foreign merchants, soldiers and officials, peasants and artisans, scientists and even prostitutes. The preserved portraits of numerous donors can be seen on the frescoes of hundreds of caves, but for this study, about 40 samples were taken as examples of typological, compositional and stylistic changes of this motif at various times of Dunhuang. The connection between artistic interpretations of the donor motifs with the historical context of Dunhuang's life, where Chinese traditions were combined with foreign cultural influences, as evidenced by respective clothing and images of donors, is shown by the example of the cave paintings of the periods of the Northern Wei (368–534), the Western Wei (535–556), the Northern Zhou (557–581), the Sui dynasty (581–618), various periods of the Tang dynasty (618–907), the Five Dynasties (907–960), as well as other periods of Song (960–1279) and Yuan (1279–1368).

The development of the donor cycle in the compositional structure of the paintings has been determined, and it was changing in the direction of increasing scale of the donors' figures in accordance with the increasing visualization of their significance. For example, in early periods, the portrait images were very small and had a simple identification of the donors' names; long lines of donors' portraits in modern clothes were depicted in less noticeable places, for example, on the side walls, under niches or under the main plots. Later, they were painted on the parts of the entrance walls and corridors. Since the days of the late Tang dynasty, most of the donors' portraits exceeded in size even the Buddhist icons, which was a reflection of self-glorification of patrons.

The stylistics of the donors' images has been studied, which corresponds to all stages of the monastery development from the ascetic nature of the Northern Wei age to flourishing in the

period of the Tang dynasty, its emphasis on uniting of China and the Great Steppe, openness and cultural exchange. Subsequent epochs of China's political disunity during the Five Dynasties and Ten Kingdoms period and the isolation of Dunhuang, the rebuilding of statehood in the age of Song, and the age of Yuan, which was the last in the life of the monastery, where Chinese traditions were combined with the Mongolian, were also reflected in these paintings.

Due to the distinguished four periods of the creation of the Dunhuang paintings, the corresponding changes in the canons of donors' portraits are established. A separate emphasis was made on the time of the greatest flourishing of the Dunhuang art, in particular the donor status, during the period of the Tang dynasty. **Conclusion.** The portraits of the donors have become the reflection of the political, historical, cultural, and artistic processes throughout the history of the existence of Dunhuang. The donors' images are the portraits of the real people of various social strata, which fit into the structure of the painting of the cave which is sacred in its function. The cycle reflects the development of purely Chinese artistic traditions with foreign cultural influences: the Uyghur, Hotan, Tangut, Tibetan, Mongolian on other peoples, which is manifested in character types and costumes. The role and place of the donors' images increase over time from the modest single figures to the huge processions of hundreds of people that are a kind of frieze placed along the cave perimeter. This cycle reaches its full flowering in the age of Tang, when the size of the donors increases to an actual scale, and, in addition to the hall, the figures are placed on the walls of the corridor at the entrance to the temple. All influences are combined into one multicultural space of Dunhuang which becomes the personification of the Chinese Middle Ages culture through the donor cycle.

Prospects for further research. There are perspectives for further research of women's personalities and fashion of that time, the hierarchy of donors' processions, the problem of individualization of the portraits, and the more elaborate studies of the foreign cultural influences through the portrait images.

Keywords: Dunhuang, cave paintings, donors' images, typology, composition, iconography, stylistics.

Постановка проблеми. Тисячолітня історія печерного монастиря Дуньхуана (IV–XIV ст.) у Китаї та створення декоративного оздоблення сотень печер (у 492 печерах — понад 3 тис. скульптур і 45 тис. м² стінопису) забезпечувалися підтримкою поколінь незліченних жертводавців. Портрети тих, хто фінансував гроти, фрески та скульптури, — окремих осіб кожного соціального класу або етнічної групи — стали одним із найбільш поширених світських мотивів, до яких зверталися мистці протягом усього часу існування комплексу. Цю галерею можна виділити в окремий цикл за типологією та стилістикою, які свідчать про різноманітні процеси життєдіяльності монастиря: його історичні епохи, зміни правлячих династій, культурні впливи народів, що проходили Великим шовковим шляхом і залишили слід у культурній спадщині Дуньхуана, зміни художнього стилю та іконографічного канону. Саме цей цикл і стає головним предметом дослідження.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження донаторських портретів у розписах є невід'ємною частиною вивчення всієї спадщини Дуньхуана, яке розпочалось у 1900-ті роки після відкриття цього комплексу даоським ченцем. Експедиції та дослідження А. Стейна (Велика Британія, 1907, 1914), П. Пеллію (Франція, 1907), К. Отана (Японія, 1911), С. Ольденбурга (Росія, 1914–1915) відкрили цю пам'ятку світові та сприяли вивезенню окремих артефактів до головних музеїв і бібліотек світу. Велика кількість виявленого матеріалу привела до створення галузі, відомої під назвою «дослідження Дуньхуана»

(Dunhuang xue). Цей термін набув поширення в Японії і Китаї з 1960-х років. Такий бурхливий інтерес до спадщини Дуньхуана у XX ст. вплинув на її розвиток у міжнародному просторі. Учені з різних країн зробили значний внесок у цю царину у вигляді каталогів, книг і статей, опублікованих різними мовами. Один із найважливіших таких ресурсів надається Міжнародним проектом Дуньхуан (IDP; idp.bl.uk) на сайті Британської бібліотеки. Щороку численні конференції проходять у Китаї, Японії, Європі й США для обміну плодами нових досліджень. Кілька академічних періодичних видань спеціально присвячені Дуньхуану.

У контексті даного дослідження слід виділити низку публікацій, що показують проблематику та рівень дослідження саме донаторських зображень. Перш за все, це фундаментальні праці таких авторів, як С. Фразер [6], Р. та С. Витфілд і Н. Егню [9; 10], де донаторським розписам приділяється обмаль уваги. Переважно в них перелічуються донаторські постаті та вказується їх місце у композиції стінопису. Здебільшого донатори наводяться як одні з сюжетів розписів, як у виданні «Храмові печери Могао в Дуньхуані», де розглядаються декілька донаторських зображень у печері 85 [10, р. 116–119]. Детальніше, але також у рамках дослідження однієї печери (№ 61), розглядає донаторський чин Д. Вонг [11]. Цзін Мей, автор дисертації про розписи Дуньхуана танської доби, приділяє донаторам усього кілька сторінок [4, с. 97–103]. Цінність цієї публікації полягає в тому, що її автор підкреслює основні віхи еволюції цього сюжету на різних стадіях майже трьохсотлітнього правління династії, показуючи, що в цей період живопис досягає максимального розквіту й рівня. Слід згадати й труди російського дослідника С. Дмитрієва, який акцентовано розглядав мистецьку еволюцію та етапи створення комплексу Дуньхуана [1; 2]. Це допомогло з'ясувати загальний стан проблеми, який, що правда, не було приділено достатньо уваги, що і обумовило **актуальність цього дослідження**. До нього були також залучені матеріали шеститомної праці згаданого Поля Пеллію «Печери Дуньхуана: буддійські картини та скульптури з періодів Вей, Тан та Сунь» (1921–1924) [7], оцифровані 2009 року, матеріали сайту Digital Dunhuang [5] з віртуальними 3D презентаціями кількох десятків печер, а також власні дослідження у Дуньхуані, виконані автором публікації в 2017–2018 роках.

Метою роботи є сюжетний, композиційний та стилістичний аналіз розвитку донаторського циклу в розписах китайського печерного монастиря Дуньхуана в контексті відповідних історико-політичних процесів регіону та художньої еволюції розписів Дуньхуана за весь період існування комплексу.

Виклад основного матеріалу. За своєю функцією печери Дуньхуана були призначені для життя, молитов і медитацій ченців, виконуючи переважно ритуальні функції. Саме з цим була пов'язана ієрархія настінних розписів, які покривали єдиним живописним килимом майже всі стіни і стелі. Хоча всі розписані печери належать

до різних епох тисячолітньої історії Дуньхуана, що також виявилось в різних стилях і техніках живопису, всі вони включають певний набір сюжетів, котрі формують тематичну типологію зображень. Серед них виділяються буддійські образи (зображення будд, учнів, бодхисатв і дєварадж); буддійські перекази (сцени історичного життя Будди Шак'ямуні та його попередніх життів, відомих як казки Джатаки); сцени буддійської історії та ілюстрації сутр; зображення небесних напівбогинь Апсар і декоративні стелі-ліхтарі, які увінчують весь ансамбль розписів у центрі стелі або в zenіті склепіння. Разом із тим у цей божеественний світопорядок з самого початку розповсюдження живописного декору стали включати і зображення світських персонажів — портрети жертводавців і покровителів цих печер, тих, хто фінансували їх будівництво, створення скульптур та живописного оздоблення.

Зображення донаторів надзвичайно важливі в Дуньхуані, оскільки вони становлять величезну частку поверхні фресок. Основним мотивом пожертви було досягнення заслуг. Такі зображення могли включати для здобуття самими донаторами власного духовного благополуччя, а також мирського щастя. Ці зображення могли передаватися іншим поколінням, оскільки існувала віра про роль померлих батьків у шляху душ членів своєї родини задля того, щоб усі могли возз'єднатися в раю. Через це донаторські зображення уособлювали прямий зв'язок людини з усім божественным сонмом, тому для самих жертводавців було великою честю включити себе у структуру розписів. Це перетворювало їх земний статус як заможних благодійників у певне місце в божеественній ієрархії завдяки підтримці буддизму і монастирського життя.

Серед донаторів, які спонсорували будівництво та розписи печер, були представники різноманітних класів суспільства. Це місцеві правителі та їхні дружини, іноземні купці, солдати й чиновники, селяни і ремісники, вчені і навіть повії. Будівництво печери фінансувалося за рахунок пожертв від групи ченців або мирян, а також однієї родини. У багатьох печерах є портрети донаторів з написами поруч із ними. Тому їх імена, походження і звання, гідності, які вони хотіли б мати, тощо можуть бути ідентифіковані. Однак ці образи демонструють тогочасний ідеалізований погляд і не були реалістичними уявленнями донаторів. Здебільшого зображення донаторів поміщали на нижніх регістрах розписів (Лл. 1), що починалися від підлоги, та в коридорах, що вели до головних приміщень печер.

Збережені портрети численних донаторів можна побачити на фресках сотень печер, які залишилися до сьогодні. Але для даного дослідження було взято близько 40 печер, на прикладі яких прослідковуються типологічні, композиційні та стилістичні зміни цього мотиву в різні часи Дуньхуана, а саме:

- *Північна династія Вей (368–534)*: печери 254 та 257 (тут майже немає зображень донаторів або вони практично стерті);

- *Північна Лян (397–439)*: печера 272 (зображення донаторів поміщені в нижній пояс під вівтарною нішею (Лл. 2). Фігури ледь намічені силуетами без опрацювання деталей) (Лл. 3);
- *Західна Династія Вей (535–556)*: печери 249 та 285 (остання побудована за часів доби Датун Західної Вей, 538–548. Тут постаті донаторів зображені на одному з простінків вхідної стіни у нижньому регістрі (Лл. 4, 5). Їх можна враховувати як початок затвердження традиції включення донаторського чину у програму декору та отримання відповідного місця у структурі розписів);
- *Північна династія Чжоу (557–581)*: печери 301 (зображено понад шістьдесят донаторських фігур — чоловіків і жінок: вельмож, воєначальників і воїнів, що розміщені в нижніх двох регістрах у своєрідній процесії; вони звернені до центральних фігур будд, зображених у центрі бічних стін), 428 (донатори зображені в три ряди у нижньому регістрі по периметру залу і на виступі вівтарної ступи у центрі (Лл. 1, 6); вони ретельніше пророблені з портретними характеристиками, але теж трактовані ескізно) (Лл. 7);
- *Династія Суй (581–618)*: печери 302 (великий донаторський цикл із рідкісним зображенням на вхідній стіні двох рядів великих фігур донаторів, які займають більше 2/3 усієї стіни. Зображені жіночі фігури донаторів у витонченому одязі, з високими розкішними зачісками і головними уборами. Великі втраги дозволяють лише констатувати про домінування площинного і силуетного характеру зображень), 303 (більше сотні фігур донаторів розташовані у другому нижньому регістрі над фризом з пейзажами, займають не більше 1/10 висоти всієї стіни та мають одноманітний силуетний характер. Більшість із них — це фігури слуг і воїнів у червоних халатах, проте є чимало вельмож у дорогих шатах, в основному світлих, обшитих червоними та чорними полами й кантами, широкими контрастними поясами. Крім певної деталізації портретів, художник бачив своє завдання й у ритмічній пластиці фігур і шат), 390 (донатори оточують периметр залу в нижньому регістрі, зображено 47 донаторів династії Сун і 28 чоловічих фігур донаторів П'яти династій), 420 (донатори зображені в нижньому регістрі з бодхисатвами тільки на вхідній стіні);
- *Рання династія Тан (618–712)*: печери 57 (великі фігури донаторів розміщені на бічних стінах коридору майже в розмір усієї стіни, а також у деяких місцях нижніх регістрів залу), 220 (по сім чоловічих фігур донаторів у чорному одязі й капелюхах розташовані на бічних стінах коридору в нижній третині), 321 (зберігся лише неширокий фриз унизу зі слідами скромних донаторських зображень), 322 та 323 (немає донаторського чину), 329 (по три великі фігури донаторів зображені на бічних стінах коридору, також донаторський пояс оббігає нижній регістр залу, де займає 1/5 від загальної висоти стіни);

- *Висока династія Тан (713–766)*: печери 23, 66, 194, 320 (немає донаторів), 172 (фігури донаторів майже не збереглися, але видно неширокий фриз унизу зі слідами скромних донаторських зображень), 217 (високі фігури донаторів на бічних стінах коридору та донаторський реєстр під вівтарною нішею);
- *Середня династія Тан (762–827)*: печера 112 (збереглися лише окреслені прямокутні поля в нижньому поясі, де поміщалися зображення донаторів);
- *Пізня династія Тан (827–859)*: печери 12 (донатори зображені в коридорі на повний зріст — по дві жіночі та чоловічі фігури на протилежних стінах, займаючи 2/3 стіни між нижньою панеллю і верхнім фризом. Нижній донаторський чин також розміщений уздовж центральної стіни з нішею, де розміщені скульптури Будди з оточуючими його бодхисатвами. На східній стіні над входом є напис «Спосорований ченцем Суойі, буддистським чиновником з храму Цзінгунмінга»), 107 (увесь периметр знизу оббігає фриз із жіночими та чоловічими посталями донаторів, вельмож і ченців у відповідних шатах, причому з одного боку зображені жіночі фігури, з іншого — чоловічі. Художник віртуозно чергує чоловіків у червоному та білому одязі, підперезаних червоними мотузками з китицями в такий спосіб, що ритміка фігур перетворюється у своєрідний орнамент);
- *Пізня династія Тан (848–907)*: печери 85 (по три великі чоловічих фігури донаторів в орнаментованих шатах зображено на бічних стінах коридору, також зображення донаторів розміщені внизу вхідної стіни з боку зала) (Іл. 8), 98 (великі процесії, де значне місце займають уйгурські жінки-донатори з почтом);
- *П'ять династій (907–960)*: печера 61 (зал печери був спосорований Цао Юаньчжуном (правління 945–974), військовим губернатором Дуньхуана, родина якого мала великий вплив у багатьох державах Центральної Азії [3, с. 66]. Ця печера була їхнім родинним храмом у X ст., частина фресок була відреставрована за часів династії Сун. Високий донаторський пояс — від 1/3 до майже половини від висоти стіни — оздоблює нижній реєстр частини залу: стіну зі входом і частини бічних стін, де зображені 52 фігури донаторів, спрямованих у бік входу. З лівого боку вхід фланкують фігура головного покровителя печери — самого губернатора, за яким стоять ще двоє чоловіків із почту; всі інші — жіночі фігури, наряди і масштаби яких свідчать про їх соціальний статус і значущість) (Іл. 9, 10);
- *Західне Ся (1038–1227)*: печера 409 (зображення уйгурського короля з Тюрфана зі своїми слугами та жінками-донаторами такого ж розміру та статусу) (Іл. 11, 12).

Аналіз розписів цих та інших печер Могао у Дуньхуані дає можливість казати про *зв'язок художніх особливостей розписів з історичним контекстом життя Дуньхуана*, де китайські традиції поєднувалися з інокультурними впливами. Наприклад, назви в розписах та костюмах

демонструють те, що багато хто з донаторів не були ханьцями (власне, китайцями), але були меншинами, такими як сіаньбей з Північного Китаю і согдійці (з нинішнього Самарканда).

З часів династії Суй стало все більш популярним додавати родини, ентузіастів і слуг до зображення донаторських процесій місцевих високопосадовців. Зображення антуражів і слуг зазвичай менші за масштабом, перебиваються і без написів. Слуги несуть навіси, парасольки, церемоніальні предмети, мечі тощо. Під час середньої династії Тан Дуньхуан контролювався Тибетом. Правителі дуже любили будувати буддистські монастирі й печери, відчували гордість бути головними донаторами і бути поміченими у видну частину розпису. Найкращий приклад можна знайти в печері 159. Контроль цього району був відновлений місцевим магнатом Чжан Ічао (799(?)–872), що припало на початок пізнього періоду Тан у мистецтві Дуньхуана. Зображення тріумфальних процесій його і його дружини (печера 156), портретів видатних ченців (печера 17) дали новий стимул для художників, замінивши стереотипні сцени. Портрети донаторів збільшилися за кількістю та розміром у часи правління П'яти династій і династії Сун. Коли наступники Чжана, Цао (один із них — вищезгаданий Цао Юаньчжун), були при владі, вони підтримували оновлення існуючих печер і будівництво нових. У них були ці печери, прикрашені зображеннями в натуральну величину або навіть більшими.

Цао контролювали цей район протягом 122 років. Вони сформували союзи зі своїми сусідами, уйгурами і хотанцями, а також з місцевими елітами, що можна відзначити написами біля портретів у печерах. У печері 98 величезний портрет короля Хотана має висоту 2,92 м, а його одяг і прикраси зображені докладно (Іл. 13). Жінки Цао, зображені у великих печерах, побудованих або відреставрованих у той час (печери 61, 98, 100 і 108), вирізняються складним одягом і прикрасами. Навіть макіяж на обличчях усе ще чітко видно сьогодні (Іл. 14).

Під час Західного Ся і Юань (1271–1368) у донаторських процесіях також продовжували зображатися неханьські народи, такі як монголи. Ці зображення надзвичайно цінні для вивчення політики й етнічних костюмів і звичаїв того часу.

Цікаво, що ще до VII ст. людські фігури навколо буддистських сцен були розділені на китайську групу і групи екзотичних іноземців. До початку X ст. вже існувала довга традиція, що показує іноземців у Дуньхуані. Про це свідчили, зокрема, численні головні убори, що з'являлися на фігурах іноземців протягом декількох століть. Натовпі іноземців на прикладах IX ст. зазвичай включав у себе тибетського монарха, корейця і тюрка. Тюркські фігури можна було розпізнати за типовим трикутним коміром, що нагадував согдійське плаття [8, р. 89–91].

Можемо казати і про певний розвиток донаторського циклу в композиційній структурі настінного живопису, який змінювався у бік збільшення масштабу фігур донаторів у відпо-

відності до зростаючого відображення їх значимості. Так, у ранні періоди життя монастиря (366–580) портретні зображення донаторів були дуже маленькими і мали просту ідентифікацію імен жертводавців у вигляді скромних написів із супроводами релігійних текстів і благих побажань. У ранньому періоді довгі ряди донаторських портретів у сучасному для них одязі були зображені в менш помітних місцях, наприклад на бічних стінах у невеликих рядах, під нішами або під основними картинами. Пізніше вони були розписані на частинах вхідних стін і коридорах. Наприклад, смуга, яка містить 70 фігур донаторів, над нішами і нижче шести триад у печері 285 (Західна Династія Вей), має висоту лише 18 см (Іл. 4). Після правління династії Суй роль покровителів у житті зростаючого комплексу збільшувалася, у зв'язку з чим візуально зростало їх місце у розписах: фігури поступово ставали більшими, з ретельною деталізацією портретів, поз і костюмів. З часів Пізньої династії Тан більшість донаторських портретів за розміром перевищували навіть буддійські ікони, що стало відображенням самовихвалювання покровителів у печерах, створених на їхні кошти.

Стилістика донаторських зображень також відповідає всім етапам розвитку монастиря від аскетичності його декоративного оздоблення доби династії Північна Вей (386–434) до розквіту з поширенням буддизму і стрімким розвитком Китаю за часів династії Тан (618–907), її упором на об'єднання Китаю і Великого Степу, відкритістю і культурним обміном. Наступні епохи політичної роздробленості Китаю за часів П'яти династій і Десяти царств та ізоляції Дуньхуана, відбудови державності в епоху Сун (960–1279) і останньої в житті монастиря епохи Юань (1279–1368), де китайські традиції поєдналися з монгольськими, також відбилися в цих розписах. Характер зображень жертводавців, а саме поодинокі, подвійні, багатофігурні композиції та гігантські фігуративні сцени з сотнями людей, трактування сюжетів, їх компоновка, зв'язок фігур із підписами, які ідентифікують зображення, підкреслюючи особисті якості, благодіяння і духовні добродіяння персонажів, — усе це вписується в загальну картину розвитку настінних розписів Дуньхуана.

Розглядаючи еволюцію розписів монастиря у проблемі зв'язку пластичних особливостей розвитку художнього канону (композиція, пластика, іконографія, колористика, техніка) з китайськими та інокультурними впливами, взаємодією народної художньої традиції та придворного мистецтва, дослідники, зокрема С. Дмітрієв виділяють чотири періоди створення розписів [1, с. 577–578]. Відповідним чином змінюється і портретний канон жертводавців:

- IV–VI ст.: у трактуванні людей переважають темні, європеїдні риси обличчя, у стилістиці домінує широка декоративна манера письма, яка послідовно змінюється на ретельну деталізацію. У цей час зображення донаторів починає входити в практику, і це поки що дуже скромні зображення;

- кінець VI — VIII ст.: відзначаються місцеві етнічні риси, розвиваються пейзаж і побутова тематика; стилістика змінюється з примітивної та неоднорідної на витончено-елегантну, виявляється китайський вплив. Портрети жертводавців — китайців та іноземців — зображуються окремими групами від кількох десятків до понад тисячу осіб; часто кожен персонаж супроводжується підписом про його поборжність та щедрість. Детально прописані одяг і атрибути донаторів мають, окрім художньої, ще й історичну цінність;
- друга половина VIII — початок XI ст.: хоча Дуньхуан відрізаний від Китаю, він отримує пожертви правлячих родів Чжан і Цао; повністю переоформляються численні печери. У цей час портрети жертводавців стають одними з найбільш популярних сюжетів та їх розмір збільшується. Пояснювальні написи до портретів стають більш розлогими;
- середина XI — кінець XIII ст.: китайський стиль послідовно витісняється тибетським стилем та іконографією. За часів тангутської держави Сі Ся (1032–1227) у розписах переважають постаті тангутських, уйгурських та монгольських жертводавців. Підписи наводяться китайською та тибетською мовами, причому тибетські написи розташовуються вище, що, ймовірно, свідчить про переважання тибетців як останніх мешканців монастиря.

Слід наголосити на тому, що визначальним у розвитку розписів Дуньхуана став Танський період, про що писав у своїй дисертації Цзінь Мей [4, с. 56–57], коли всі зовнішні впливи були сплавлені у єдиний китайський стиль, найвищого рівня досягли техніка та майстерність живопису, витонченість і деталізація. Хоча в розписах переважали традиції народних майстрів, їх практика і живопис у цілому збагатилися за рахунок залучення придворних художників, які століттями відточували свою майстерність розписів на сувоях при дворах китайських імператорів. Тоді найвищої якості та художнього рівня здобувають і портрети жертводавців.

Характерним прикладом династії Пізня Тан стали розписи печери № 85, найбільшого грота епохи, стіни і стелі якого були покриті 350 м² фресок (862–867). Ця святиня з центральним залом, розписаним на буддійські теми, зі статуєю сидячого Будди всередині була збудована та розписана на замовлення Чжай Фарона, вищого буддистського чиновника Дуньхуана [10, р. 116–119]. Повнофігурні портрети донаторів зі служителями в процесії з'являються у вхідному коридорі (Іл. 15, 16), який веде у храмову кімнату з зображеннями сутр. Це була одна з перших печер, де зображувалися портрети донаторів і високопосадовців, у т. ч. родин Чжан і Цао. Стінопис надає цінну інформацію про різноманітні аспекти повсякденного життя у цій віддаленій частині Китаю в IX ст., а орнаментация одягу і характер костюмів демонструють моду того часу.

Хоча військові губернатори обіцяли вірність уряду Тан, а потім і королівствам періоду

Іл. 1. Загальний вигляд інтер'єру печери 428, Північна Чжоу (557–581)

Іл. 2. Вівтарна ніша з донаторським поясом знизу. Печера 272, Північна Лян (397–439)

Іл. 3. Донаторські зображення з печери 272, Північна Лян (397–439)

Іл. 4. Донаторський чин з печери 285, Західна Вей (535–556)

Іл. 8. Коридор із зображенням донаторських фігур на бічних стінах. Печера 85, Пізня Тан (848–907)

Іл. 9. Високий донаторський пояс із процесією хотанських жінок. Печера 61, П'ять династій (907–960)

Іл. 10. Зображення жінок-донаторів з Хотана. Печера 61, П'ять династій (907–960)

Іл. 11. Зображення уйгурського короля з Тюрфана в оточенні слуг. Печера 409, Західне Ся (1038–1227)

Іл. 12. Донаторські зображення уйгурських жінок з квітами в руках. Печера 409, Західне Ся (1038–1227)

Іл. 13. Король Хотана з почтом. Печера 98, Пізня Тан (848–907)

Іл. 14. Уйгурські жінки-донатори з Хотана. Печера 98, Пізня Тан (848–907)

Іл. 15. Фігура донатора. Печера 85, Пізня Тан (848–907)

Іл. 16. Фігура донатора. Печера 85, Пізня Тан (848–907)

П'яти династій і Сун, через ослаблений стан центральних урядів і заворушення після падіння Тан, правителі Дуньхуана були правителями де-факто. Для виживання вони повинні були проводити свою власну дипломатію з сусідніми королівствами — уйгурами на сході, хотанцями на заході і Ляо у Північному Китаї — доти, поки їх панування не було знищено тангутами Сі Ся (1036–1229) 1036 року. Тривале правління Цао Юаньчжуна (945–974), зокрема, було відносно багатим для країни та стабільним. За влади Цао була викопана печера 61. Напис усередині печери визначає як головного донатора дружину Цао, пані Зай: «Донатор, пані Зай з префектури Цзянсі з широким серцем присвячує [цю печеру]». У печері зображено 48 інших донаторів, і всі вони жінки [11, р. 28–29].

У X–XI ст. в китайську культуру і мистецтво Дуньхуана все більше проникають сторонні впливи, викликані спорідненням китайського імператора Дуньхуана з дочкою уйгурського кагана Ганчжоу. У цей період портрети донаторів стають найвражаючими. Так, при вході в одну з найбільших печер 98 впадає в очі контраст між верхнім щільним декором бічних стін і значною нижньою частиною, де намальовані донатори. У порівнянні з сюжетами на теми буддистських сутр вони зображені великим масштабом та у спокійних позах, немов жертводавці роблять мовчазне пожертвування. Крім правителя Дуньхуана і сановників як донатори постають уйгурські дружини та їх прислужники в некитайських шагах і головних уборах уйгурів. Якщо чоловічий головний убір — це висока тіара із зав'язаною під підборіддям червоною стрічкою, то найпопулярніший жіночий головний убір має характерну форму краплі води. Акцент робиться на появі нових кольорів і декоративних технологій, таких як накладний золотий лист, іконографія, що включає одяг фігур і стилістику, зокрема риси обличчя і манери. Ці зображення підкреслюють роль уйгурських жінок як жертводавців, культурні та політичні зв'язки Дуньхуана з Тибетом, а також нагадують про постійний вплив останнього в Центральній Азії в цей період. Водночас вони свідчать, що правителі Дуньхуана укладали шлюбні союзи з іншими імперіями Шовкового шляху, і мистецтво печер Могао часто використовувалося для просування цих політичних зв'язків. Так, портрет дружини Цао Яньлу, дочки царя міста Хотан, показує її у складному головному уборі й намисті з тонкого нефриту, яким славився цей оазис.

Надалі донаторські портрети стають більш консервативними, і їх автори намагаються звертатися до взірців попередніх часів.

Висновки. Портрети донаторів стали віддзеркаленням суспільно-політичних, культурних і мистецьких процесів, які демонструють множинні зміни, що відбувалися з Дуньхуаном протягом усієї його історії. Донаторські зображення є портретами реальних людей різних прошарків суспільства та їх оточення, відомих своїми релігійними заслугами, які вписуються в структуру розпису сакрального за своєю функ-

цією приміщення печери. Вони несуть і суттєве ідеологічне значення, бо покликані підкреслити ідею спадкоємності благочестя одного роду. Цикл віддзеркалює розвиток суто китайських художніх традицій з інокультурними впливами: уйгурських, хотанських, тангутських, тибетських, монгольських та інших народів, що проявляється в типажах та костюмах. Роль і місце донаторських зображень з часом збільшується від скромних поодиноких фігур до величезних процесій (із сотень людей), що являють собою своєрідний фриз, який складається з рівного ряду фігур, розміщених по периметру печери. Найбільшого розквіту цей цикл набуває у танську добу, коли розмір зображень донаторів збільшується до натурального масштабу, а фігури розміщуються, окрім залу, на стінах коридору біля входу в храм. Композиція фігур, їх пози та атрибутика показують мотив молитовного звернення до божества. Велику частину циклу складають жінки, які демонструють тогочасну моду. Якщо танські зображення показують розквіт саме китайських художніх традицій, то у більш пізні століття, коли Дуньхуан підпадає під вплив неханьських правителів, це віддзеркалюється на відповідних зображеннях донаторів. Тим не менш усі ці впливи поєднуються в один мультикультурний простір Дуньхуана, який і стає в образі світських постатей донаторського циклу уособленням великої китайської культури Середньовіччя.

Перспективи подальших досліджень.

Дослідження відкриває можливість більш детального аналізу окремих сюжетів, таких як жіночі образи і відповідна мода в донаторських циклах, ієрархія донаторських процесій, проблема індивідуалізації портретних зображень, а також більш поглиблена розробка досліджень інокультурних впливів через портретні образи. Останнє дозволить більш точно встановити історичний контекст і художні особливості того чи іншого народу, в чиїх руках опинилося правління Дуньхуаном.

Література:

1. Дмитриев С. В. Дуньхуан [Текст] / С. В. Дмитриев // Духовная культура Китая : энциклопедия : в 5 т. Т. 6 (доп.). Искусство / Российская акад. наук, Ин-т Дальнего Востока ; гл. ред. : М. Л. Титаренко. — М. : Восточная лит., 2010. — С. 575–579. — ISBN 5-02-018429-2. — ISBN 978-5-02-036382-3.
2. Дмитриев С. В. Пещерный комплекс Дуньхуан. История и изучение [Текст] / С. В. Дмитриев // Восток (Oriens). — 2011. — № 4. — С. 108–115.
3. Желобов Д. Е. Хотано-караханидская война [Текст] / Д. Е. Желобов // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. — СПб., 2013. — № 4. — С. 63–73.
4. Цзинь Мэй. Стенопись пещер Дуньхуана династии Тан (618–907 гг.) [Текст] : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.04 / Мэй Цзинь; Московский государственный художественно-промышленный университет им. Строганова. — М., 2004. — 210 с.
5. Digital Dunhuang [Електронний ресурс] : веб-сайт. — Електрон. дані. — 2015–2017. — Режим доступу : <https://www.e-dunhuang.com/index.htm> (дата звернення : 28.10.2018). — Назва з екрана.
6. Fraser S. E. Performing the Visual : The Practice of Buddhist Wall Painting in China and Central Asia, 618–960 [Текст] / Sarah E. Fraser. — Stanford, 2003. — 400 p.

7. Pelliot P. Les grottes de Touen-Houang : peintures et sculptures bouddhiques des époques des Wei, des T'ang et des Song (en 6 volumes) [Текст, Альбом] / Paul Pelliot. — Paris : P. Geuthner, 1920–1924. DOI : 10.20676/00000186
8. Russell-Smith L. Uygur Patronage in Dunhuang : Regional Art Centres on the Northern Silk Road in the Tenth and Eleventh Centuries [Текст] / Lilla Russell-Smith. — Leiden-Boston : Brill, 2005. — 368 p. : il. — ISBN 978-90-04-14241-1. — (Brill's Inner Asian Library ; Vol. 14).
9. Whitfield R. Caves of the Thousand Buddhas : Chinese Art from the Silk Route [Текст] / Roderick Whitfield, Anne Farrer, Shelagh J. Vainker, Jessica Rawson. — New York : George Braziller, 1990. — 208 p.
10. Whitfield R. Cave Temples of Mogao at Dunhuang : Art and History on the Silk Road [Текст] / Roderick Whitfield, Susan Whitfield, Neville Agnew. — Second Edition. — Los Angeles : Getty Conservation Institute, 2015. — 160 p.
11. Wong D. Reassessment of the Representation of Mt. Wutai from Dunhuang Cave 61 [Текст] / Dorothy C. Wong // Archives of Asian Art. — 1993. — Vol. 46. — P. 27–52.

References:

1. Dmitriev, S. V. (2010). Dunkhuan [Dunhuang]. In S. V. Dmitriev. *Dukhovnaia kultura Kitaia*. (In 5 vols, vol. 6 — additional), (pp. 575–579). Moscow : Vostochnaia lit. (In Russian)
2. Dmitriev, S. V. (2011). Peshchernyi kompleks Dunkhuan. Istorii i izuchenie [Dunhuang cave complex. History and study]. *Vostok (Oriens)*, 4, 108–115. (In Russian)
3. Zhelobov, D. E. (2013). Khotano-karakhanidskaia voina [Bulletin of Pushkin Leningrad State University]. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina — Bulletin of Pushkin Leningrad State University*, 4, 63–73. (In Russian)

4. Jin Mei (2004). Stenopis peshcher Dunkhuana dinastii Tan (618–907 gg.) [Dunhuang Tang Dynasty Murals Murals (618–907)]. *Candidate's thesis*. Moscow : Moskovskii gosudarstvennyi khudozhestvenno-promyshlennyi universitet im. Stroganova. (In Russian)
5. *Digital Dunhuang*. (2015–2017). Retrieved from <https://www.e-dunhuang.com/index.htm>.
6. Fraser, S. E. (2003). *Performing the Visual : The Practice of Buddhist Wall Painting in China and Central Asia, 618–960*. Stanford.
7. Pelliot, P. (1920–1924). *Les grottes de Touen-houang : peintures et sculptures bouddhiques des époques des Wei, des T'ang et des Song*. (Vols 1–6). Paris : P. Geuthner. (In French). (English Title : The Cave-temples of Tun-Huang : Buddhist Paintings and Sculptures Dating from Wei Period to T'ang and Song Dynasties). DOI : 10.20676/00000186
8. Russell-Smith, L. (2005). Uygur Patronage in Dunhuang : Regional Art Centres on the Northern Silk Road in the Tenth and Eleventh Centuries. In Series : *Brill's Inner Asian Library*. (Vol. 14). Leiden-Boston : Brill.
9. Whitfield, R., Farrer, A., Vainker, S. & Rawson, J. (1990). *Caves of the Thousand Buddhas : Chinese Art from the Silk Route*. New York : George Braziller.
10. Whitfield, R., Whitfield, S. & Agnew, N. (2015). *Cave Temples of Mogao at Dunhuang : Art and History on the Silk Road*. (2nd ed.). Los Angeles : Getty Conservation Institute.
11. Wong, D. (1993). Reassessment of the Representation of Mt. Wutai from Dunhuang Cave 61, *Archives of Asian Art*, 46, 27–52.

15.09.2018